

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

2-СОН
ФЕВРАЛЬ, 2023

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ * EXPERIMENTAL STUDIES

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-2

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
2-СОН

EXPERIMENTAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-2

ТОШКЕНТ - 2023

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

илмий-амалий журнали

№ 2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2023-2>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Мадумаров Т. – биология фанлари доктори, профессор

Хасанов Ф. – биология фанлари доктори, профессор

Алламуратов Б. – биология фанлари доктори, профессор

Исмаилов Қ. – физика-математика фанлари доктори, профессор

Раимова Г. – физика-математика фанлари доктори, профессор

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Рахимов Т. – кимё фанлари доктори, профессор

Каримова Д. – кимё фанлари номзоди, профессор

Боймирзаев А. – кимё фанлар доктори, доцент

Ходжанов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Зуфаров М. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Жалолова Д. – тиббиёт фанлари номзоди, доцент

Халимова З. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Нурходжаев А. – геология-минералогия фанлари доктори

Ахунджанов Р. – геология-минералогия фанлари доктори

Акрамова Н. – геология-минералогия фанлари номзоди

Хайдаров В. – фармацевтика фанлари номзоди, профессор

Урманова Ф. – фармацевтика фанлари доктори, профессор

Нуридуллаева К. – фармацевтика фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

БЎРОНОВ Мусулмон Нуралиевич

*Термиз давлат университети,
Тупроқшунослик таълим йўналиши 4 курс талабаси*

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ПЕСТИЦИДЛАРИНИНГ БИОЭКОЛОГИЯГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7633804>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган захарли моддалар (пестицидлар)нинг тирик организмлар жумладан, инсон ҳаёти, тупроқ қоплами, ўсимлик ва ҳайвонот олами ҳамда экологияга етказаётган салбий таъсирлари ҳақида маълумотлар келтирилган бўлиб, шу асосида бир қанча назарий тавсиялар, ечимлар ва агротехнологик тадбирлар баён этилган.

Калит сўзлар: пестицид, инсектицид, акарицид, нематоцид, ауксин, акарицид, фунгицид, гербицид, дефолиант, десикант.

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлены сведения о негативном влиянии ядовитых веществ (пестицидов), применяемых в сельском хозяйстве, на живые организмы, в том числе на жизнь человека, почвенный покров, растительный и животный мир, и экологию, на основании которых разработан ряд теоретических рекомендаций, решений и агротехнических мероприятий. - описаны технологические мероприятия.

Ключевые слова: пестицид, инсектицид, акарицид, нематоцид, ауксин, акарицид, фунгицид, гербицид, дефолиант, десикант.

ANNOTATION

This article presents information about the negative effects of toxic substances (pesticides) used in agriculture on living organisms, including human life, soil cover, flora and fauna, and the ecology, based on which a number of theoretical recommendations, solutions and agro-technological measures are described.

Key words: pesticide, insecticide, acaricide, nematocide, auxin, acaricide, fungicide, herbicide, defoliant, desiccant.

“Табиатни келажак авлод учун
асраш барчамизнинг бурчимиздир”

И.А. Каримов

Ҳозирги кундаги глобал муаммолардан бири аҳоли сонининг ортиб бориши ва уларни экологик соф озиқ овқат маҳсулотлар билан таъминлашдир. Бу эса қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига бўлган талабни янада орттиради.

Кимё саноатининг йирик кашфиётларидан бири ўсимликларни хилма-хил зараркунандалар ва касалликлардан ҳимоя қилишнинг кимёвий воситалари кашф этилишидир. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг ҳосилдорлигини оширишда уларга зарар келтирувчи зараркунандаларга қарши пестицидлардан фойдаланилади.

Ҳеч кимга сир эмаски, қишлоқ хўжалигида турли хил касаллик ва зараркунандаларнинг кўпайиб кетганлиги экинлар ва уларнинг ҳосилига катта зарар етказди. Ўтмишда мечкай чигирткалар, юмронқозиқ, сичқон, каламуш каби кемирувчилар, қишлоқ хўжалиги экинлари зарар етказувчи хашоротлари ва аҳолига юқумли касалликлар тарқатувчи зараркунандаларга қарши курашувчи бирорта ҳам усуллар ёки кимёвий воситалар мавжуд эмас эди. Оқибатда, бу каби зараркунандалар ҳисобига, дунё миқёсида режалаштирилган умумий ҳосилнинг 40-45 % и, жумладан, 16,9 % зараркунандалар, 12,8 % турли хил касалликлар, қолган 11-12 % эса бегона ўтлар келтирган зарарлар ҳисобига йўқотилмоқда [1].

Пестицидлар – инсон томонидан сунъий яратилган кимёвий бирикмалар бўлиб, **пестицид** (лот. пестис – мараз (хашарот), циде – ўлдираман), заҳарли кимёвий моддалар – ўсимлик зараркунандалари ва касалликлари, бегона ўтлар, шунингдек, ёғоч, пахта толаси маҳсулотлари, жун, тери зараркунандалари, уй ҳайвонларининг хавfli касаллик кўзғатувчиларига қарши курашишда фойдаланиладиган кимёвий моддалардир [2].

Пестицидлар қўлланиш объектига, организм ичига кириши ёки таъсир қилиш характери ва кимёвий таркибига кўра таснифланади. Қандай зарарли организмга қарши қўлланилишига қараб, пестицидлар қуйидаги турларга бўлинади (*1-жадвал*).

Пестицидлар тирик организмлар ҳужайраларига кириб, унда физик ва кимёвий реакцияга киришиб, ҳужайранинг оксил ва бошқа моддаларини чўкмага туширади, ферментлар фаоллигини заифлаштиради, модда алмашинуви жараёнини бузади ва ҳужайрани ҳалокатга олиб келади.

Пестицид турлари таъсир қилиш объеклари

Т/р	Пестицид номи	Таъсир қилиш объеклари
1	Инсектицид	ҳашаротлар
2	Антифидант	ўсимликлар ва материаллар зараркунандалари
3	Акарицидлар	ўсимликхўр каналар
4	Нематицидлар	ўсимлик нематодаларига
5	Лимацидлар	шилликкуртларга
6	Родентицидлар	кемирувчиларга
7	Фунгицидлар	замбуруғлар қўзғатувчи касалликларга;
8	Бактерицидлар	бактерияларга
9	Гербицидлар	Қишлоқ хўжалиги экинлари орасидаги бегона ўтларга
10	Арборицидлар	бута ва чала буталарга
11	Аттрактантлар	ҳашаротларни жалб қилувчилар
12	Репеллентлар	ҳашарот ва қушларни чўчитишга
13	Алгицидлар	сувўтларга
14	Ауксинлар	меваларнинг барвақт тўкилиши
15	Гиббереллинлар	ерта гуллаш, барг ва меваларнинг эрта қариши уруғлик, тугунақлар, пиёзчаларнинг тиним
16	Дефолиантлар	ўсимликлар баргини тўкиш
17	Десикантлар	илдизи билан қуритиш

Масалан, кемирувчи ҳашаротлар (чигирткалар, қўнғиз личинкалари ва етук шакллари, капалак куртлари)га оғзи орқали ичига тушган моддалар уларнинг, санчиб-сўрувчи оғиз аппаратли ҳашарот (ўсимлик битлари, қандалар)га эса захарли воситалар улар танасига текканида, яъни тери қоплами орқали (сиртдан таъсир қилувчи пестицидлар) таъсир қидали; буғ ёки газ ҳолидаги захарли кимёвий моддалар нафас йўллари орқали, шунингдек, ўсимлик ёки ҳайвон шираси билан озикланадиган ҳашаротлар тўқимасига осонгина сингиб, захарлайди [3].

Пестицидларнинг расмий тавсия қилинган доза ёки концентрациясидан ортиқ олинганда, қўллаш усули ҳамда муддати нотўғри танланганда, шунингдек, иқлим шароитлари ҳисобга олинмаганда улар ўсимликнинг куйишига, гулчанги ҳаётчанлигининг пасайишига, уруғчининг нобуд бўлишига сабаб бўлади, натижада ҳосилнинг кескин камайишига олиб келади. Ўсимликлар пестицидлар билан ифлосланиши, меваси эса бадбўй ҳид ва ёқимсиз мазага эга бўлиб қолиши, шунингдек, ўсимлик сиртида бу моддалар одам ва ҳайвонлар учун хавфли миқдорда тўпланиши мумкин. Пестицидларнинг мунтазам қўлланиши туфайли, кўпинча зарарли организмларда уларга нисбатан чидамлик (суъний иммунитет) вужудга келади.

Зараркунандаларнинг маълум пестицидларга чидамли ирқларининг вужудга келмаслиги учун ҳар бир зараркунандага қарши мўлжалланган препаратлар тури кўп бўлиши ва улар алмашлаб қўлланилишини талаб қилади [4].

Пестицидларнинг одам, ҳайвон, ўсимлик, сув ва умуман атроф муҳитга салбий таъсирининг олдини олиш учун уларни қўллашда фақатгина зараркунанда эмас, балки биоценозга ҳам таъсирини, оқибатини олдиндан ҳисобга олиш керак. Пестицидлар зараркунандаларни йўқ қилиб юбориш воситасидан улар сонини тартибга солиб турадиган воситаларга айланиши керак.

Амалда фойдаланилаётган ва ишлаб чиқаришга тавсия этиладиган пестицидлар Республика Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги махсус комиссия томонидан ўрганиб чиқилади ва фойдаланишга тавсия этилади.

Ҳар йили дунё бўйича 1 млн. тонна пестицидлар ишлатилади. Кузатишлар шуни кўрсатадики: ишлатилган пестицидларнинг фақат 1% қисми, йўқотилиши керак бўлган зараркунандаларга таъсир кўрсатади. Қолган қисми тупроқнинг остки қатламларига чуқур сингиб сизот сувларни, суғоришда ишлатилган сувлар, ёгингарчилик сувлари оқими билан ювилиб, дарё ва кўллар орқали дунё океанларида тўпланиб, биосферани зарарлантирмоқда. Тупроқ қатламларида ушланиб қолган пестицидларлар оқибатда ўсимликлар илдиз системаси орқали шимилиб, ўсимлик органларида тўпланиб, улардан озика сифатида фойдаланувчи ҳайвонлар ва одам организмида тўпланиб боради ҳамда орган, организмлар сиистемаси ва бир қанча гармонлар ишлаб чиқарадиган безлар ишлаш функцияларига салбий таъсир етказмоқда [5].

Пестицидлар ташқи муҳит омилларига нисбатан барқарор бўлиб, табиатда бу моддаларни зарарсизлантирувчи табиий механизм йўқ. Пестицидларни парчаланиб кетиши ёки зарарсизланиши учун узоқ вақт талаб этилади. Ҳатто уларни емирилиш жараёнида янада захарлироқ маҳсуллар пайдо бўлади ва ўсимлик, ҳайвонот дунёсига узоқ муддатли салбий таъсирни келтириб чиқаради. Энг хавфли жиҳати пестицид қолдиқлари экологик озик занжирига қўшилиб, организмларнинг насл хусусиятларига таъсир этмоқда. Пестицидларнинг 1/3 қисми организмларда тўпланиб, радиациядан кучлироқ кимёвий-генетик жиҳатдан наслга таъсир қилиб, мутацияларга олиб келмоқда [6].

Хулоса ўрнида қишлоқ хўжалиги юритишда узоқ вақт пестицидлардан фойдаланиш ҳисобига экологик мувозанат издан чиқмоқда. Мувозанатни тиклаш учун янги инновацион технологияларни яратиш, молиялаштириш ва амалиётда кенг қўллаш орқали қишлоқ хўжалигини ва уни юритишда боғлиқ бўлган соҳаларни экологиялаштириш керак.

Қишлоқ хўжалигини экологиялаштиришнинг асосий йўллари далаларда фақат продуцентларни маданий экинлар ҳисобига сақлаб туриш усулларида тўла воз кечиб, турлар ҳилма-хиллигини таъминлаш ва зараркурандаларга қарши табиий кушандалардан фойдаланиш ҳисобига, кимёвий моддалардан камроқ фойдаланишга қаратилган. Бу зарарли ҳашоратлар ёппасига кўпайиб кетишини олдини олади ва маданий экинлардан олинадиган ҳосил миқдорини оширади. Қишлоқ хўжалигида ҳар хил захарли п.лардан фойдаланишга барҳам беради. Натижада экологик мувозанатни бузувчи омиллар камаяди [7].

Қишлоқ хўжалигини ривожланиши механизация, мелиорация, селекция, кимё каби фанларнинг ривожланишига боғлиқ бўлиб қолмай, ҳар бир ҳудуднинг экотизимини асраш, организмлар генофондини сақлашга ҳам боғлиқ бўлиши керак. Бунинг учун назарий тадқиқотларни амалий тадқиқотлардан илдамроқ ривожлантириш талаб этилади.

Фойдаланиладиган адабиётлар

1. ФАО БМТнинг озиқ-овқат хавсизлиги масалалари бўлими маълумотлари.
2. <https://ru.wikipedia.org>
3. Франк Р.Спетлман. «The Science of Environmental Polhition Second Edition» USA/Enghsh.
4. Новиков Й.В. «Экология, окружающая среда и человек» М.: «Гранд», 2000.
5. Қўшаев Қ.А. «Ўзбекистонда илм-фан ривожланиш истиқболлари илмий-амалий анжумани» материаллари тўплами «Қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган захарли моддаларнинг тирик организмлар ва экологияга салбий таъсири» Б. 125-129.
6. Давидова С.Л. Тагасова В.И. «Тяжеле металл как супер токсикант ХХИ века»: «Российский университет дружбы народов», Москва 2002.
7. Абдрахмонов Т, Жаббаров З. «Тупроқларни ифлосланиш муаммолари ва муҳофаза қилиш тадбирлари» Ўқув қўлланма Т.Университет, 2008.